

XALQARO XUSUSIY HUQUQDA DELIKT MAJBURIYATLARNI KOLLIZION TARTIBGA SOLISHNING ASOSLARI

YUNUSOV NE'MATULLOXON XAMIDXON O'G'LI

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI

yunusoffnematilloo@gmail.com

KIRISH.

Hozirgi zamon huquqiy adabiyotlar va qonunchilik amaliyotining tahliliga nazar tashlasak, zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlarni (deliktlarni) kollizion tartibga solish xalqaro xususiy huquqning eng murakkab masalalaridan biri hisoblanadi. Xususan, deliktlarni kollizion tartibga solish bo'yicha alohida masalalarning hal etish ehtiyoji hududiylik va eng uzviy bog'liqlik nazariyalarni vujudga keltirdi.

Xalqaro xususiy huquqning boshqa sohalariga doir doktorinal qarashlarga nisbatan deliktlarni kollizion tartibga solish doktrinasining rivojlanishi o'ziga xos jarayonga ega. Xalqaro hususiy huquq sohasi vujudga kelgan dastlabki vaqtda shartnomaviy munosabatlar yoki mulk huquqi kabi sohalar bo'yicha birmuncha mukammal kollizion tartibga solish tizimi ishlab chiqilgan. Lekin xalqaro xususiy huquqda deliktlarni kollizion tartibga solishga doir qarashlar bir necha yil rad etib kelindi va faqat XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib mazkur sohani tartibga soluvchi kollizion normalar vujudga kela boshladi.

KALIT SO'Z: Deliktlar, kollizion, konsepsiya, inqiroz, statut, "eng mos keladigan huquq" nazariyasi, global.

Deliktlarni kollizion tartibga solish konsepsiyasi xalqaro xususiy huquqning boshqa konsepsiyalaridan nisbatan keyinroq rivojlandi. Deliktlarning zamonaviy kollizion tartibga solinishiga ta'sir qiluvchi ikki faktorni ko'rsatib o'tish mumkin:

- **birinchidan**, rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotning sof xususiy soha ekanligi va bozorning davlat aralashuvidan holi mexanizm ekanligi haqidagi iqtisodiy nazariya ommaviy va xususiy huquq o'rtasida keskin

chegaraning vujudga kelishiga olib keladi. Lekin mazkur iqtisodiy nazariya dastlabki davrlarda o'zining ta'siri kuchli bo'lsada, AQShda 1930 yillarda vujudga kelgan iqtisodiy inqiroz natijasida bu ham kamchiliklardan holi emasligini isbotladi. Mazkur iqtisodiy nazariyaning qo'llanilishi AQSh qonunchiligida xususiy-huquqiy delikt bilan jinoyat huquqbuzarlik o'rtasida aniq farqni belgilab berdi va o'z navbatida boshqa davlatlarning huquq tizimlariga ham ta'siri kuchli bo'ldi.

- **ikkinchidan**, xalqaro iqtisodiyotning globallashuvi deliktlarni huquqiy tartibga solishning xududiy chegaralarining kengayishini talab etardi. Bu o'z vaqtida xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tartibga solishda muhim bo'lgan sohalaridan biri – fuqarolik huquqiy shartnomalarni kollizion tartibga solish yuqori darajada rivojlangan bo'lib, shartnomadan tashqari majburiyatlarini tartibga soluvchi xalqaro xususiy huquqni takomillashtirishga qaratilgan doktorinalar mavjud emas edi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, xalqaro iqtisodiy munosabatlarni har tomonlama tartibga solishda delikt majburiyatlarni takomillashtirish zarur bo'lgan sohalardan biri edi. Xorijiy mamlakatlarda jahon iqtisodiyotining globallashuvi natijasida deliktlarni kollizion tartibga solishga bo'lgan extiyoj sezildi va sof xususiy huquqiy xarakterga ega bo'lgan fuqarolik huquqi tizimini qaytadan ishlab chiqish zaruratini vujudga keltiradi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek xalqaro xususiy huquqda shartnomalarni kollizion tartibga solishga qaratilgan normalar delikt majburiyatlarga qaraganda yuqori daraja, deyarli hozirgi vaqt standartlari bo'yicha rivojlangan edi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1194-moddasi 1-qismi "statut nazariyasi" asosida ishlanganligini kuzatishimiz mumkin. Xususan, mazkur moddaning 1-qismida, "Zarar yetkazilganligi oqibatida kelib chiqadigan majburiyatlar bo'yicha huquq va majburiyatlar zararni undirishni talab qilish uchun asos bo'lgan harakat yoki boshqa holat yuz bergan mamlakatning huquqi bo'yicha belgilanadi". Milliy qonunchiligimiz va umumiy qoida bo'yicha ham delikt sodir etilgan joyning huquqi qo'llaniladi. Bu o'z navbatida milliy xalqaro xususiy huquqimizda statut nazariyasining ta'siri mavjud ekanligidan dalolat beradi.

Chet el elementi bilan murakkablashgan huquqiy munosabatlarga nisbatan huquqni tanlash masalasini sudlar tomonidan hal etishda birinchi o'rinda xalqaro huquqiy hamkorlikni va boshqa davlatlarning manfaatlarini emas, balki o'z milliy huquqning manfaatlarini inobatga olishlari va "mazkur nizo ushbu huquqning hududiy chegaralarida ko'rib chiqilishi" Karri nazariyasining asosiy g'oyasi hisoblanadi. Agar forum huquqi xalqaro hamkorlikni talab etsa, bunda sudlar albatta bunday hamkorlikga intiladilar. Biroq, kollizionist olim Karringing yuqorida bildirgan fikrlari zahirida xalqaro munosabatlardan kelib chiqqan nizolarni bartaraf etish bo'yicha sud tomonidan xalqaro xususiy huquqni qo'llash masalasi yotmaydi. Balki, bir paytda mazkur nazariya asosida xalqaro xususiy huquqning amaliy metodologiyasini ham ishlab chiqishga intiladi. Bunda tegishli munosabatlarni xalqaro xususiy huquqiy tartibga solishning quyidagi kollizion turlarini keltirib o'tadi.

TAKLIFLAR:

a) Haqiqiy kolliziya – bunda tegishli munosabatlarni kollizion tartibga solishda bir paytning o'zida ikki davlat o'z huquqini qo'llashdan yoki huquqiy tartibga solishdan manfaatdor bo'ladi;

b) Haqiqiy bo'lmagan kolliziya – bunda huquqiy munosabatlarga nisbatan o'z huquqini qo'llashdan faqat bitta davlat manfaatdor bo'ladi;

v) Kolliziyaning mavjud emasligi – bunday xolda hech qaysi davlat o'z huquqini qo'llashdan manfaatdor bo'lmaydi.

Zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlarning taraflari bo'lmish ikki shaxs turli davlatlarning fuqarolari hisoblanishini tassavur qiladigan bo'lsak, bundada o'z fuqarolarining manfaatlarini ximoya qilish maqsadida tabiiy ravishda ikkala davlat ham o'z huquqini qo'llashdan manfaatdor bo'ladi. Shunday ekan, haqiqiy kolliziya vujudga kelishi uchun taraflar uchinchi davlatning sudiga murojat qilishi lozim. Biroq zararni qoplash to'g'risidagi nizolarda bunday amaliyotni qo'llash o'zini oqlamaydi. Xalqaro xususiy huquqning umumtan olgan qoidalariga asosan delikt majburiyatlarini tartibga solishda zarar yetkazilgan joy qonuni qo'llaniladi. Mazkur masalaga boshqa

tarafdin yondoshadigan bo'lsak, bir davlatning ikki fuqarosi boshqa xorijiy davlatda biri ikkinchisiga zarar yetkazdi. Ushbu holatda bizga yuqorida ta'kidlab o'tilgan haqiqiy bo'lmagan kolliziya mavjudday ko'rinadi. Umumiy qoidaga ko'ra delikt majburiyat taraflari zarar yetkazilgan joy fuqarosi hisoblamasada, zarar yetkazilgan joy qonunlari buzilganligi uchun zarar qaysi joyda yetkaligan bo'lsa o'sha davlat mazkur munosabatdan manfaatdor bo'lishi mumkin. Yuqoridagi tahlilga asoslangan holda Karrining ilgari surgan nazariyasi haqiqiy kolliziya yoki haqiqiy bo'lmagan kolliziya holatida ham ilojsiz sud joylashgan (lex fori) davlat qonunchiligini qo'llashga yo'naltiradi, degan xulosaga olib keladi. Mazkur holat bo'yicha biz ham Saymonaydsning "Karrining nazariyasining barcha yo'llari sud joylashgan davlat qonunchiligini qo'llashga olib keladi", - degan fikrini qo'llab-quvvatlaymiz.

XULOSA: Yuqorida keltirib o'tiladigan chet el elementi bilan murakkablashgan munosabatlarda zarar etkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar doirasida taklif va amaliy tavsiyalar amaliyotdagi mavjud muammolarning ilmiy-amaliy yechimi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur magistrlik dissertatsiyada kollizion nizolarga oid huquqiy masalalarga oid muammolar monografik tarzda ilmiy va amaliy jihatdan kompleks holatda tadqiq etildi. Shuningdek, tadqiqotning yangiligi keng doiradagi muammolarning o'rganilganligi hamda muallif tomonidan kollizion sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan va muhim amaliy ahamiyat kasb etuvchi takliflar kiritilganligi bilan belgilanadi.

Deliktlarni kollizion tartibga solishdagi muammolardan biri xududiy jixatdan murakkab bo'lgan deliktlar, ya'ni, intranatsional deliktlar bo'yicha huquqni tanlash muammosidir. Bunday tur deliktlarda bir yoki bir necha deliktни sodir etish bo'yicha xarakterlar Alohida davlatlarda, va ularning oqibati yoki oqibatları boshqa davlatlarda vujudga keladi.

Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasi xalqaro xususiy huquqida deliktlar lex loci delicti tamoyili bilan kollizion tartibga solinar ekanlar, bunday xududiy jixatdan murakkab bo'lgan deliktlar bo'yicha milliy qonunchiligimiz xarakterlar sodir etilgan joyning huquqini qo'llashga afzallik beradi.

O'zbekiston Respublikasi deliklarga nisbatan lex fori kollizion tamoyilini kullovchi davlatlar sirasiga kiradi. Bu tamoyil O'zR FK-ning 1194-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan bo'lib, unda aytilishicha, «Agar zarar o'rnini qoplash to'g'risidagi talab uchun asos bo'lgan harakat yeki boshqa holat O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari bo'yicha g'ayriqonuniy bo'lmasa, chet el huquqi qo'llanmaydi».

Fikrimizcha, bu norma hozirgi vaqtga kelib o'z ahamiyatini yukotgan nazariyalarga tayanadi. Undan tashqari, bu norma bir tomondan ommaviy tartib to'grisidagi ixox bilan o'xshash bo'lgan funktsiyani bajaradi, ya'ni, sudga o'z huquq tizimiga zid bo'lgan huquqni kullamaslik imkonini beradi. Lekin, aytish zarurki, bundan farkli ularok, ommaviy tartib to'grisidagi izox unchalik kat'iy emasdir, va kollizion masalalarni xal etishda sudlar bu izoxni kullamaslikga xarakat qiladilar.